

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ГОРОДА С ЧЕЛОВЕКОМ

Бружукова О.В.

доктор экономических наук, профессор, Ростов-на-Дону, Россия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14351653>

Annotatsiya. Insonning doimo o'zini o'zi takomillashtirishi bizni hayot davomida hamroh qiladi. Insoniyat doimiy ravishda qator muammolarni hal qilish yo'llarini izlaydi, jumladan qashshoqlikni kamaytirish, iqtisodiy o'sishni oshirish, yangi ish o'rinlari yaratish, nafaqaxo'rlarga ular uchun bo'sh vaqtlarining yangi turlarini topishda yordam berish, shuningdek boshqa muammolarni hal qilish.

Kalit so'zlar. Ta'lim, insonparvarlik, metropol, moslashish, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash.

Аннотация. Постоянное самосовершенствование человека нас сопровождает по жизни. Человечество постоянно находится в поиске решений целого ряда задач, в числе которых сокращение масштабов нищеты, активизация экономического роста, создание новых рабочих мест, помощь пенсионерам в нахождении для них новых видов досуга, а также решение других проблем.

Ключевые слова. Обучение, человечество, мегаполис, адаптация, государственная поддержка.

Annotation. The constant self-improvement of a person accompanies us through life. Humanity is constantly looking for solutions to a number of problems, including reducing poverty, enhancing economic growth, creating new jobs, helping retirees find new types of leisure for them, as well as solving other problems.

Keywords. Education, humanity, metropolis, adaptation, government support.

Человек на протяжении всей своей жизни постоянно обучается и совершенствует различные свои умения, что является неотъемлемой частью современной жизни. В условиях современных мегаполисов человеку просто необходимо постоянно учиться, так как появляются новые устройства, взять, например, банкоматы, какие -нибудь 15-20 лет назад никто бы не поверил, что так называемый «автомат» сможет выдавать нам деньги, а электронные очереди в различных государственных учреждениях, которые сокращают нам времяпрепровождение в очередях. Постоянное самосовершенствование человека нас сопровождает по жизни. В ЮНЕСКО разработана концепция устойчивого развития обучающихся городов до 2023 года. Арне Карлсен, будучи директором по обучению Юнеско, изложил в своем докладе мысль о том, что вопрос глобальной картины обучения в течении всей жизни в будущем является частью международной повестки, а политические лидеры призваны разработать советующую законодательную основу. На данный же момент можно наблюдать рост числа городов в мире способствующих развитию обучения в течении жизни, за счет внедрения концепции обучающихся городов. Таким образом, в силу предоставления своим гражданам возможности обучаться на протяжении жизни, данные обучающиеся города создают новые пути для расширения личных прав и возможностей, укрепляют социальное взаимодействие, стимулируют экономический рост и новый расцвет культуры, тем самым закладывая

основу устойчивого развития. Развитие таких городов на каждой стадии может происходить в силу содействия обмена опыта и идеями с другими городами подобного типа, так как решение проблемы, возникшей в течение развития одного обучающегося города, может быть уже найдено в другом. В целях обмена идеями и предоставления городам необходимых экспертных знаний и рекомендаций Институтом Юнеско и была создана Глобальная сеть обучающихся городов (ГСОГ) ЮНЕСКО. [3]. Мы живем в мире постоянно пересматриваемых и изменяемых социальных, экономических и политических норм. Человечество постоянно находится в поисках новых путей сокращения масштабов нищеты, аквизиции экономического роста, создания рабочих мест, помощи пенсионерам в виде обучения и создания новых видов досуга, поощрения индивидуальности и равенства, обеспечения общественной и личной безопасности, а также решения проблем демографических преобразований, изменений климата и урбанизации. Для всех перечисленных задач необходимо находить решения на различных уровнях. На международном уровне общемировым лидерам стоит разработать рабочие концепции обеспечения мира, процветания и устойчивого развития. На уровне макрорегионов и стран политикам следует разработать актуальную законодательную основу. На местном уровне – осуществлять конкретные решения.

В рамках данного образовательного проекта слушателю дается возможность бесплатного прохождения курсов медиаграмотности, изучения иностранного языка и приобретения новых знаний и компетенций. Также изменения должны коснуться уровня рядовых граждан. Примером таких изменений могут стать организованные для безработных граждан в центрах занятости населения курсы по переподготовке в различных направлениях: бухгалтерия, парикмахерское и ногтевого, а также кулинарное мастерство. Другим таких примером могут послужить организованные в бизнес-центре «Лига Наций» курсы ораторского мастерства, свободные для посещения по воскресеньям. Обучение в течении всей жизни может помочь создать основу этих изменений, поскольку граждане с развивающимися на протяжении всей жизни знаниями умениями ценностями и подходами могут эффективнее решать общемировые задачи. Возможность учиться на протяжении всей жизни – это приоритетная задача для всех стран в мире. Кроме этого, обучение на протяжении всей жизни как основа устойчивого социального, экономического и экологического развития – центральный базис концепции обучающихся городов ЮНЕСКО. В крупных мегаполисах, таких как Москва и Санкт-Петербург одним из основных элементов экономического рынка стало образование как сектор «сервисной экономики».

Эффективное освоение бюджетных и внебюджетных поступлений в образовательные организации способствовало расширению инфраструктуры и повышению качества образовательных услуг. Из этого следует, что дальнейшее развитие их потенциала – это рост конкурентоспособности и привлекательности среди населения. Эксперты, дающие прогнозы на десятилетия вперед, склонны утверждать, что решение задачи опережающего развития образования и других социальных сфер приведет к повышению качества жизни населения города и формированию новой доходной основы бюджета. Вместе с тем, на сегодняшний день, существуют прогнозы, имеющие под собой реальные основания, о возможной перемене «образовательного

ландшафта». В этих прогнозах звучит мысль, о том, что будущую тенденцию образования будут задавать общемировые тренды, а в «зоне традиционной образовательной практики» все чаще начнут появляться созданные с учетом новых технологических процессов образовательные проекты.

В качестве примера можно соотнести со столичной практикой образования выделенные Д.Конанчуком и А.Волковым четыре ключевых тренда. Первый тренд – экономический. Данный тренд является серьезным вызовом всей системе образования и несет в себе необходимость трансформации образовательных организаций в соответствии с текущими экономическими и финансовыми обстоятельствами. В такой ситуации государство должно направить свою деятельность на рост эффективности освоения вложенных средств, переход от финансирования образовательных организаций к финансированию реализуемых ими образовательных программ разного вида, уровня и направленности [4]. Главным инструментом в руках современного руководителя образовательной организации должна стать адаптация к экономическим условиям.

Можно наблюдать как образовательные учреждения открывают свои двери для людей всех возрастов, готовых учиться, таким образом европейская концепция «LIFE-LONG LEARNING» (образование на протяжении всей жизни) стала ключевой составляющей городского уклада жизни. Образование в мегаполисах либо в быстроразвивающихся центрах стало престижным, а главное перспективным. Такие города сохраняют репутацию ведущих учебных и исследовательских центров, при этом сохраняя и обогащая известные во всем мире традиции обучения. Четвертый тренд, известный как цифровая революция, приводит нас к тому что образовательные онлайн проекты начинают эффективнее выполнять отдельные функции нежели образовательные организации. IT среда способствует расширению пространства обучения, формирует сообщества обучающихся, профессиональные сети педагогов и родителей. Эпоха цифровой революции представляет электронное и дистанционное обучение в качестве ключевого фактора реновации образования, и в ближайшей перспективе ведет к изменению традиционных образовательных учреждений. Такие «учительские» функции, как преподавание и оценка результатов обучения, на данный момент уже подверглись оцифровке. Это проявляется в доступности сервисов электронного дневника, журналов, посещения, информирования для любой школы расположенной, например, в таком городе, как Ростов-на-Дону.

Существует гипотеза, согласно которой конкурентоспособность региона определена его способностью к обучению. Обучающийся город в контексте понимания всего мира представляет собой город непрерывно развивающийся. В этом случае торможение в сфере обучения неразрывно связано с торможением городского развития. Город, постоянно обучающийся и развивающийся, может добиться более эффективного взаимодействия как государственного, так и частного, и общественного сектора в целях устойчивого экономического роста и социального развития. Исходя из этого, каждый город должен стремиться быть «обучающимся».

«Обучающийся город» и «обучающееся общество» - тесно связанные понятия, считает автор книги «Креативный город» Ч.Лэндри: «Обучающееся общество - это гораздо больше, чем общество, чьи представители просто хорошо образованы; оно

идет гораздо дальше стандартного образования. Это общество, в котором идея обучения пропитывает всю ткань его жизни» [2].

Ростов-на-Дону, являясь городом, хранящим свои культурноисторические традиции, а также сохранившим местный колорит и поддерживающий высокий уровень социально-культурного фона, может стать отправной точкой для создания инновационных программ комплексного развития системы непрерывного образования.

Список литературы:

1. Об Образовании: федеральный закон от 29.12.2012 №273- ФЗ (в ред. от 27.06.2018)// Собр. Законодательства РФ. – 2018.- №35. – Ст. 15, 17, 20.
2. Лэндери Ч. Креативный город. – М.: Классика – XXI, 2011. - 400с.
3. Карлсен А. Глобальная сеть обучающихся городов ЮНЕСКО // Руководящие документы. [Электронный ресурс]. – Гамбург, Германия, 2015. – режим доступа <http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002349/234986r.pdf> (дата обращения 25.09.2018).
4. Степанова О.А. Москва-обучающийся город [Электронный ресурс].- М., 2014. – режим доступа <http://www.ug.ru/archive/55999> (дата обращения 25.09.2018).